

Revista de Ciencias Sociales

Revista de Ciencias Sociales (RCS)
Vol. XXXI, Número Especial 11, enero-junio 2025, pp. 11-15
FCES - LUZ • ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Como citar: Romero, J. (2025). Editorial. Transformaciones económicas, sociales, educativas y territoriales para el desarrollo sostenible: Aportes desde la inclusión, la innovación y la equidad. *Revista De Ciencias Sociales*, XXXI(Número Especial 11), 11-15.

Editorial

Transformaciones económicas, sociales, educativas y territoriales para el desarrollo sostenible: Aportes desde la inclusión, la innovación y la equidad...

En la actualidad, el escenario mundial está marcado por una sucesión vertiginosa de cambios e incertidumbres que afectan a todas las regiones del planeta. El aumento de las tensiones geopolíticas y la amenaza de una guerra comercial entre las grandes potencias han generado expectativas de desaceleración económica y presiones inflacionarias. Esta coyuntura ha provocado una reconfiguración de las cadenas de suministro global y la adopción de nuevas estrategias empresariales orientadas a mitigar los efectos de un entorno volátil e impredecible.

América Latina no ha sido ajena a estas transformaciones. Las alteraciones en sus dinámicas de exportación e importación han profundizado las brechas sociales y económicas existentes, aumentando su fragilidad y vulnerabilidad de cara a estos eventos. A este panorama, se suma el creciente fenómeno migratorio, que ejerce una presión significativa sobre los países de origen y de destino, al transformar los mercados laborales, intensificar las demandas sociales y desafiar la capacidad institucional de los Estados. No obstante, la experiencia histórica demuestra que la migración también puede convertirse en una fuente de dinamismo económico, transferencia de conocimientos y contribuciones significativas al desarrollo, siempre que se implementen políticas de integración adecuadas.

Frente a este proceso de transformación global, se vuelve necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo con visión estratégica, que articule el compromiso del empresariado regional con una acción estatal decidida y eficiente. Este modelo debe incorporar como pilares fundamentales la sostenibilidad, la inclusión social y, de manera prioritaria, la educación. La cual, según Naciones Unidas, no solo es un derecho humano sino también un motor fundamental para impulsar la productividad, promover la igualdad y la equidad, así como fortalecer las bases de un crecimiento inclusivo y sostenible, capaz de sacar a millones de seres humanos de la pobreza.

En este contexto, la CEPAL en 2025 advierte que el financiamiento insuficiente de la educación constituye una amenaza directa al desarrollo sostenible, puesto que los niveles actuales de inversión en el conjunto de países no permiten revertir la profunda crisis educativa que afecta a la región latinoamericana. Estos resultados exigen un cambio de modelo, a uno que priorice la educación como eje estratégico del desarrollo y proyecte para los años venideros un aumento sostenido de los recursos destinados a este sector.

Lo anterior debe estar acompañado por la implementación de políticas laborales inclusivas, el impulso a la innovación, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la ciudadanía. Solo así será posible construir una América Latina más justa y preparada para enfrentar los desafíos globales, al tiempo que se empodera para aprovechar plenamente su potencial presente y futuro. La región está en capacidad de liderar un modelo productivo sostenible, basado en una gestión responsable de sus recursos naturales y en plena sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El presente Vol. XXXI número especial 11-2025 de la Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve), ofrece una valiosa compilación de investigaciones que, desde enfoques diversos y rigurosos, examinan las estrategias gerenciales, los desafíos sociales, educativos, rurales y ambientales que configuran las dinámicas contemporáneas en América Latina y Europa. Esta edición reúne aportes de investigadores provenientes de Perú, Ecuador, México, Colombia, España, Panamá, Chile y Venezuela, cuyas contribuciones no solo enriquecen el diálogo académico, sino que también ofrecen insumos relevantes para la comprensión crítica y propositiva de las transformaciones sociales en curso.

Los artículos presentados consolidan líneas de investigación sólidas, articuladas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al integrar perspectivas económicas, socioculturales, educativas y tecnológicas. En su conjunto, este número especial evidencia el dinamismo de las ciencias sociales como campo multidimensional e interdisciplinario, donde se analiza de manera profunda la complejidad de los fenómenos que atraviesan la realidad global y regional. Este número aborda las siguientes temáticas:

Desarrollo económico y sostenibilidad productiva: Esta sección presenta análisis económicos que permiten comprender las dinámicas estructurales del desarrollo en América Latina. En este sentido, Duche-Pérez, Gutiérrez-Aguilar y Vera-Revilla, analizan el proteccionismo y su impacto en el comercio internacional; así como Rodríguez Abraham, García Juárez, Arias Pereyra y Sánchez García, identifican la presencia de la enfermedad holandesa en la economía peruana. En Ecuador, Medina Rivas Plata y Ullauri Betancourt, examinan la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China centrada en la industria de los semiconductores, destacando cómo esta rivalidad va más allá de lo económico, afectando la seguridad nacional y las cadenas globales de suministro. Villarreal Satama, evalúa la eficiencia de los grupos financieros ecuatorianos. Desde un enfoque territorial, Quinde Rosales, Bucaram Leverone y Chávez Haro, estudian el impacto de la pandemia en el empleo rural. Estos estudios convergen en la necesidad de diversificar las economías y fortalecer la sostenibilidad productiva.

De Basabe Ibarra, López Torres, Valenzuela Montoya y Montaña Arméndariz, estudian la gestión del agua en la industria hotelera de Ensenada (México), demostrando que la gobernanza sostenible y la gestión del conocimiento inciden de forma significativa en la eficiencia hídrica del sector turístico. Posteriormente, el estudio de Quinde Sari, Palma Mera, Jácome Sarchi y Herrera Ramírez, sobre la imagen de las marcas de café, aunque centrado en el ámbito del marketing, aporta una valiosa perspectiva educativa y comunicacional, al resaltar la interacción entre producto, identidad y valores culturales en los procesos formativos y de posicionamiento social. En el ámbito macroeconómico, Galán Melo en su ensayo, analiza la juridificación de la economía en Ecuador, enfocándose en las reglas macro-fiscales como dispositivos normativos orientados a garantizar disciplina fiscal, estabilidad y sostenibilidad presupuestaria en los marcos constitucionales contemporáneos.

Inclusión social, equidad de género y salud comunitaria: Los artículos de esta sección centran su atención en sectores históricamente excluidos, aportando miradas que integran género, salud y desarrollo territorial. Al respecto, el estudio realizado por Molina Barzola, Laguna-Sánchez, Segovia-Pérez y Sorhegui Ortega, analizan el emprendimiento femenino como vía de empoderamiento en contextos rurales. Desde otra perspectiva, Galván-Mendoza, Arroyo Arcos y Sánchez Limón, examinan el bienestar financiero de mujeres vinculadas al sector turístico en Cozumel; mientras que Rujano Silva, Delfín Ruíz, Núñez Maciel y De la Rosa Mendoza, visibilizan las problemáticas de salud de los trabajadores agrícolas.

Asimismo, Reyes Ayala, Morales Sáenz y Silva Lavín exploran la apropiación digital como mecanismo de inclusión para mujeres rurales; y, Neusa Arenas, Benavides Flores, Jiménez Rey y Caraguay Jácome, investigan los efectos del estrés térmico en trabajadores de empresas productoras de queso. Estas contribuciones ofrecen una visión integradora que articula diversas dimensiones y sustentan la apuesta por modelos de desarrollo más justos y equitativos. Desde una perspectiva institucional, Socorro y Herrera, examinan la percepción ciudadana sobre los servicios públicos municipales en Maracaibo, Venezuela, identificando avances puntuales y limitaciones estructurales en la gestión local.

Educación, innovación y transformación pedagógica: Este núcleo temático reúne investigaciones que abordan experiencias didácticas, tecnologías aplicadas y procesos de formación en distintos niveles educativos, desde un enfoque orientado a la sostenibilidad, la calidad y la equidad. En esta línea, SerranoMoreno, MejíaParedes, BravoNavarro y Crespo Crespo, proponen incorporar prácticas ambientales en la formación docente, resaltando la necesidad de una educación comprometida con el entorno. De forma complementaria, Atencio-González, Echeverría Guzmán, Cajías Vanegas y Pozo Estupiñán, subrayan el papel de la responsabilidad social universitaria en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando el valor ético y social de las instituciones de educación superior.

Asimismo, De la Fuente Anuncibay, Álvarez Morales y Ortega-Sánchez, miden la percepción del alumnado sobre responsabilidad social universitaria. Desde la perspectiva de la ingeniería, Milla Vergara, Alva Villacorta, Blas Cano y Poma González, plantean la enseñanza del uso de aditivos químicos en la construcción como estrategia pedagógica para fomentar la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental. Delgado Lechuga, Monsalve Tamayo y Rodríguez Valle, por su parte, analizan la enseñanza de la física mediante la plataforma *Symbaloo*, concluyendo que su uso favorece el desarrollo de competencias en indagación, explicación de fenómenos y apropiación del lenguaje científico.

En un plano metodológico, Venegas Mejía, Esquivel Grados, Jáuregui Maldonado y Reyes Alvarado, efectúan una revisión crítica de tesis de posgrado sobre calidad educativa en Colombia, Panamá y Perú, evidenciando enfoques comunes y desafíos regionales. Rivas Briceño, Pinto Sotelo y Valdivia Pinto, en sintonía, destacan la importancia de alinear las líneas de investigación con las exigencias de la sociedad del conocimiento, especialmente en los procesos de construcción curricular en la educación superior. Carlin Chávez, Tolozano Benítez, Tapia Bastidas y Aranda Canosa, exploran las perspectivas teóricas de la cultura investigativa en estudiantes de formación tecnológica superior en Ecuador, planteando su relevancia como motor de innovación social.

En la misma línea de transformación académica desde la teoría crítica, GuillénBonilla y VillalobosAntúnez, aplican un enfoque habermasiano al análisis de la comunicación científica en biotecnología; mientras que Muñoz Tabares, se enfoca en el desarrollo del pensamiento crítico

como vía para fortalecer la comprensión lectora y la expresión escrita. En el contexto universitario peruano, Casimiro Urcos y coautores, analizan el uso de metodologías activas, concluyendo que su implementación enfrenta barreras significativas como el acceso a recursos tecnológicos, la formación docente insuficiente y las limitaciones estructurales de las instituciones públicas.

De manera integral, Peña Maldonado, Llanes Castillo, Amador Ramírez y Guerra Cárdenas, abordan el modelo de aula invertida en la formación médica, evidenciando beneficios académicos derivados de la integración tecnológica. A su vez, Morales Romero, Quispe Andía, Guía Altamirano y Quispe Guía, analizan el impacto de la realidad aumentada, destacando su contribución al mejoramiento del rendimiento estudiantil y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La lectura crítica es explorada por Restrepo Torres y Clemenza de Araujo, quienes subrayan el papel decisivo del docente en la mediación pedagógica para promover vínculos asertivos con el texto y potenciar el desempeño académico. En la misma línea, Estrada Esquivel, Durán Benavides, García Sandoval y Banda Cruz, analizan la lectura crítica en entornos digitales universitarios, concluyendo que es necesario fortalecer las habilidades de pensamiento crítico en dichos contextos.

Desde una perspectiva del aprendizaje de lenguas, Macías-Silva, Aquino-Macías, Barreno-Freire y Vásquez-Rodríguez, se enfocan en la comprensión lectora en inglés como segunda lengua, proponiendo estrategias pedagógicas que mejoran la competencia lectora. Con ese mismo objetivo, Aquino-Rojas, Heredia-Arboleda, Moreno-Novillo y Salazar-Ramos, investigan la integración de tecnologías en la enseñanza del inglés, subrayando su impacto en el desarrollo de habilidades comunicativas. En conjunto, estas contribuciones coinciden en reconocer el papel transformador de la educación, entendida no solo como proceso de transmisión de saberes, sino como motor fundamental para la inclusión, la innovación y el desarrollo sostenible.

En consonancia con el enfoque educativo social, Zambrano-Sinche, Gálvez-Palomeque, Benítez-Luzuriaga y Ullauri-Carrión, abordan la situación de la educación con orientación de género en Ecuador, destacando avances normativos y persistentes desafíos en la implementación de políticas que garanticen igualdad real. En una línea convergente, Arroyave T., Gallego H., Urzola B. y Rodríguez T., analizan los retos educativos para empoderar a las mujeres, vinculando la equidad de género con el ODS 5, y subrayando la necesidad de transformar roles culturales desde procesos pedagógicos inclusivos. Oñate Bastidas, Franco Monserrate, Toledo Castillo y Huera Paltán, investigan la violencia de género en contextos universitarios, visibilizando sus consecuencias sobre la salud mental, el desempeño académico y la necesidad de estrategias institucionales de prevención.

Por su parte, Moreno Ortiz explora la gestión emocional de maestras en educación básica durante la pandemia, destacando la sobrecarga de tareas y la intensificación de los cuidados como reflejo de desigualdades estructurales. Siguiendo con esta categoría, Guillén Montañez, Lora Loza, Rodríguez Saavedra y Joseph Rubio, analizan la resiliencia en adolescentes embarazadas de bajos recursos, mostrando cómo el acompañamiento familiar y la actitud proactiva son clave para afrontar la maternidad en condiciones adversas. Desde otra visión, Aaron Zubiria, López Contreras y Chinchia Álvarez, reflexionan sobre el tránsito del analfabetismo funcional hacia la alfabetización crítica en adultos mayores, defendiendo una pedagogía liberadora centrada en la transformación social.

Dimensión sociocultural, comunicacional y tecnológica: Esta sección articula reflexiones sobre los cruces entre cultura, medios, tecnología y subjetividad. Desde lo sociocultural, Navarro Celis, Castañeda Hernández y Moreno Velazco, exploran el papel de

las tradiciones mexicanas en la identidad cultural; mientras Padilla Santamaría, Soto Molina, Sandoval Herrera y Rayo, proponen una educación decolonial promotora de paz y justicia. Asimismo, Gutiérrez-Gómez, González-Ríos, Arones-Cisneros y Aguilar-Ozejo, analizan el acceso intercultural a la Universidad mediante becas en comunidades *quechua* y *asháninka* del Perú. Por otra parte, Cabezas Alarcón y Nieto Ratero, exploran el cine como herramienta de comunicación emocional en entornos educativos; mientras que López Fernández, problematiza los alcances éticos, estéticos y laborales de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica, introduciendo el concepto de necrofilmia y necromancia digital en el cine.

Desde otra perspectiva, Ferrer-Mavárez, Aguirre-Villalobos, Valecillos-Pereira y Flores Obrequé, analizan la inclusión digital de personas con discapacidad motora, evidenciando la necesidad de entornos *web* accesibles. En la misma línea académica, González Roys, Martínez Arredondo, Muegues Rincón y Verdecía Miranda, reflexionan sobre los impactos de la inteligencia artificial en la gerencia estratégica y la cultura investigativa, destacando su papel en la personalización de la experiencia educativa y la conexión entre Universidad y sociedad. En conjunto, estas contribuciones promueven una reflexión crítica sobre el papel de la tecnología y los medios en la producción de significados y en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Dra. Jenny Romero Borre

Profesora Universidad de la Costa-Colombia
Miembro del Comité Editorial (Comité Internacional)
Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve)

E-mail: jromero58@cuc.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0457-6467>